

PREVENÇÃO A ANSIEDADE NA TERCEIRA IDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES FÍSICAS

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 17/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10015261

Ítalo Daniel Gomes Alencar¹

Mônica Dias de Souza²

Orientador: Samuel Reis e Silva³

RESUMO: Este artigo científico aborda a relevância da atividade física como uma estratégia eficaz na prevenção da ansiedade na população idosa. A ansiedade é um problema de saúde mental que frequentemente afeta os idosos, impactando sua qualidade de vida e bem-estar. A atividade física tem sido reconhecida como um meio promissor para atenuar os sintomas da ansiedade, além de proporcionar uma série de benefícios físicos e psicológicos. Neste estudo, investigamos a relação entre a prática regular de atividade física e a redução da ansiedade em idosos, considerando os mecanismos subjacentes a esse efeito. Foram revisados estudos que demonstram a influência positiva da atividade física no sistema nervoso, neuroquímica cerebral, interações sociais e autoestima dos idosos. Compreender a ligação entre atividade física e ansiedade na terceira idade tem implicações significativas para o

desenvolvimento de intervenções preventivas e programas de saúde mental direcionados a essa população.

Palavra chave: prevenção a ansiedade, saúde mental , idosos e atividade física.

ABSTRACT: This scientific article addresses the relevance of physical activity as an effective strategy in the prevention of anxiety in the elderly population. Anxiety is a mental health problem that often affects seniors, impacting their quality of life and well-being. Physical activity has been recognized as a promising means to mitigate the symptoms of anxiety, as well as providing a number of physical and psychological benefits. In this study, we investigated the relationship between the regular practice of physical activity and the reduction of anxiety in the elderly, considering the mechanisms underlying this effect. We reviewed studies that demonstrate the positive influence of physical activity on the nervous system, brain neurochemistry, social interactions and self-esteem of the elderly. Understanding the link between physical activity and anxiety in old age has significant implications for the development of preventive interventions and mental health programs targeted at this population.

Keyword: anxiety prevention, mental health, elderly and physical activity.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é uma tendência global que traz consigo desafios complexos para a saúde pública. Entre esses desafios, destaca-se a prevalência de transtornos mentais, como a ansiedade, que pode ter um impacto profundo na qualidade de vida dos idosos. A ansiedade na terceira idade é frequentemente subestimada e mal diagnosticada, mas suas consequências podem ser graves, incluindo declínio cognitivo, isolamento social e deterioração física.

A atividade física tem ganhado crescente atenção como uma intervenção não farmacológica para a saúde mental e a ansiedade. Estudos

anteriores demonstraram que a atividade física regular pode aumentar a liberação de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, conhecidos por seu papel na regulação do humor e das emoções. Além disso, o exercício físico pode estimular a produção de endorfinas, substâncias que promovem sensações de prazer e bem estar (Teixeira, et al., 2019).

No entanto, a relação específica entre atividade física e ansiedade na terceira idade ainda requer uma análise mais aprofundada. Segundo Minghelli et al., (2013) é crucial compreender como diferentes tipos de atividades físicas, duração, intensidade e frequência podem influenciar os níveis de ansiedade em idosos. Além

Além disso, é importante considerar fatores como a adesão em longo prazo, condições médicas subjacentes e barreiras potenciais à participação em atividades físicas. Este estudo tem como objetivo explorar as evidências científicas disponíveis sobre os efeitos da atividade física na prevenção da ansiedade em idosos. Ao compreender os mecanismos neurobiológicos, sociais e psicológicos envolvidos nessa relação, esperamos contribuir para o desenvolvimento de estratégias eficazes de promoção da saúde mental na população idosa. A identificação de intervenções que possam ser facilmente incorporadas ao estilo de vida dos idosos é fundamental para mitigar os impactos negativos da ansiedade e melhorar seu bem-estar geral. Apresento como objetivo geral a importância da atividade física na terceira idade como forma de prevenção a ansiedade, explorando de forma específica:

Descrever a relação entre a prática regular de atividade física e a prevenção da ansiedade em idosos, explorar os benefícios das atividades físicas para a saúde mental e identificar os tipos de atividades físicas mais adequados. A prevenção da ansiedade na terceira idade por meio de atividades físicas é um tópico importante, pois o envelhecimento frequentemente traz desafios emocionais e psicológicos. A prática regular de atividades físicas podem desempenhar um papel significativo na

promoção do bem-estar mental. Foi realizada pesquisa e coleta de dados, pesquisa exploratória, apresentado fluxogramas e análises de estatística.

A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO À ANSIEDADE NA TERCEIRA IDADE ATRAVÉS DAS ATIVIDADES FÍSICAS

A importância da prevenção da ansiedade na terceira idade através da atividade física é um tema relevante e significativo para o bem-estar geral dos idosos. A ansiedade é uma condição mental que pode afetar pessoas em qualquer idade, mas os idosos muitas vezes enfrentam desafios únicos que podem aumentar o risco de desenvolver este mal. A atividade física regular pode desempenhar um papel crucial na promoção da saúde mental e na prevenção da ansiedade nessa fase da vida (França; Murta, 2014).

Cruz; Alberto; Hakamada (2013) conceituam alguns pontos que ilustram a relação entre atividade física e prevenção da ansiedade na terceira idade:

1. Liberação de Endorfinas: A prática regular de atividade física estimula a liberação de endorfinas que são neurotransmissores responsáveis por promover sentimentos de felicidade e reduzir o estresse. Isso pode ajudar a diminuir os sintomas de ansiedade e melhorar o humor.
2. Redução do Estresse: O exercício físico ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso é particularmente relevante para os idosos, que podem enfrentar estresses relacionados à mudanças na saúde, perda de entes queridos e outros desafios da vida.
3. Melhora do Sono: A insônia e problemas de sono são comuns em idosos e podem contribuir para a ansiedade. A atividade física regular pode melhorar a qualidade do sono, promovendo um descanso mais profundo e reparador.
4. Estímulo Social: Participar de atividades físicas em grupo, como aulas de ginástica ou caminhadas, pode oferecer oportunidades para interações

sociais. O contato social é importante para a saúde mental, reduzindo o isolamento e a solidão, fatores que podem contribuir para a ansiedade.

5. Aumento da Autoestima: Manter-se ativo fisicamente pode melhorar a autoestima e a autoimagem dos idosos. O sentimento de realização pessoal ao alcançar metas de condicionamento físico pode ter um impacto positivo na maneira como se percebem.

6. Distração Positiva: A atividade física pode servir como uma distração saudável dos pensamentos negativos e preocupações. Quando os idosos estão envolvidos em exercícios, suas mentes estão focadas nas ações do momento, o que pode ajudar a reduzir a ruminação ansiosa.

7. Estímulo Cognitivo: Muitas atividades físicas envolvem coordenação motora, equilíbrio e aprendizado de novas habilidades. Esse estímulo cognitivo pode ser benéfico para a função cerebral e pode ajudar a manter a mente ativa e engajada.

É importante observar que cada indivíduo é único, e a quantidade e o tipo de atividade física que são adequados variam de acordo com as condições de saúde e preferências pessoais. Sempre é aconselhável que os idosos consultem um profissional de saúde antes de iniciar um programa de exercícios, especialmente se tiverem condições médicas preexistentes.

Neste contexto, entende-se que a atividade física na terceira idade pode desempenhar um papel fundamental na prevenção da ansiedade, contribuindo para a saúde mental, emocional e física dos idosos. Incorporar uma rotina de exercícios adaptados às suas capacidades individuais pode melhorar a qualidade de vida e promover um envelhecimento mais saudável e equilibrado (Sales; Moraes Filho; Freire, 2022).

À medida que as pessoas envelhecem, é comum que enfrentam uma série de mudanças em suas vidas, incluindo aposentadoria, perda de

entes queridos, diminuição da mobilidade e possíveis problemas de saúde. Esses fatores podem contribuir para o desenvolvimento de ansiedade e outros problemas de saúde mental (Fernandes, et al., 2009).

Segundo Meirelles,(1997: p.28) o envelhecimento é: “um processo dinâmico e progressivo onde há modificações tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que culminam por levá-los à morte [...]”.

Diante disso, Benedetti; Petroski; Gonçalves (2003) dizem que o envelhecimento é um processo natural e inevitável que afeta todos os seres humanos. Com o passar do tempo, nosso corpo passa por uma série de mudanças físicas, cognitivas e emocionais. Uma das questões que podem surgir durante o processo de envelhecimento é a ansiedade. A ansiedade pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, incluindo preocupações com a saúde, solidão, mudanças de vida significativas e a percepção das limitações físicas associadas à idade.

ANSIEDADE NA TERCEIRA IDADE

A ansiedade na terceira idade é um fenômeno que pode afetar a saúde mental e o bem-estar dos idosos (Teixeira et al., 2019). Embora seja comum associar a terceira idade com a tranquilidade e a aposentadoria, muitos idosos enfrentam desafios emocionais, e a ansiedade é um deles (Bellora, 2021). Ela pode surgir devido a uma série de fatores, incluindo mudanças significativas na vida, preocupações com a saúde, solidão, perda de entes queridos, aposentadoria e limitações físicas.

Algumas causas específicas de ansiedade na terceira idade, segundo Almeida et al (2022) incluem:

1. **Isolamento social:** À medida que as pessoas envelhecem, podem enfrentar mais dificuldades para se conectar com amigos e familiares, o que pode levar a sentimentos de solidão e isolamento. Isso pode contribuir para a ansiedade, já que os idosos podem se sentir desconectados e negligenciados.
2. **Saúde física:** As preocupações com a saúde aumentam com a idade, já que muitos idosos enfrentam condições crônicas de saúde. Essas preocupações podem se transformar em ansiedade em relação à saúde, medo de doenças graves ou de ficar dependentes de cuidados.
3. **Mudanças de vida:** Eventos como a aposentadoria, a perda de um cônjuge ou amigos próximos e a diminuição da independência podem desencadear sentimentos de incerteza e ansiedade sobre o futuro.
4. **Preocupações financeiras:** Muitos idosos enfrentam preocupações sobre finanças, especialmente se não se planejaram adequadamente para a aposentadoria ou se estão enfrentando dificuldades econômicas.
5. **Mudanças cognitivas:** À medida que envelhecem, algumas pessoas podem experimentar declínios cognitivos leves. Isso pode levar a preocupações sobre perda de memória e capacidades mentais, resultando em ansiedade.
6. **Falta de apoio emocional:** Idosos que não têm um sistema de apoio sólido podem sentir que não têm ninguém a quem recorrer quando se sentem ansiosos, o que pode agravar os sentimentos de preocupação.

Segundo Lobo et al. (2012) é importante reconhecer e tratar a ansiedade na terceira idade de maneira adequada, com isso destacam-se:

- **Apoio emocional:** Manter conexões sociais e criar um sistema de apoio pode ajudar a combater a solidão e o isolamento, que muitas vezes contribuem para a ansiedade.
- **Terapia:** A terapia, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC), pode ajudar os idosos a aprenderem a lidar com pensamentos ansiosos e desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis.
- **Atividades significativas:** Participar de atividades significativas e prazerosas pode melhorar o humor e reduzir a ansiedade.
- **Exercícios físicos:** A prática regular de exercícios físicos tem sido associada à melhoria da saúde mental, incluindo a redução da ansiedade.
- **Consulta médica:** Em alguns casos, o médico pode prescrever medicamentos para ajudar a controlar os sintomas de ansiedade, se necessário.
- **Grupos de apoio:** Participar de grupos de apoio específicos para idosos pode proporcionar um espaço seguro para compartilhar experiências e estratégias de enfrentamento.

Nesse pressuposto Azevedo (2004) diz que nos transtornos ansiosos há uma tendência a não se preocupar consigo mesmo, surgindo o desleixo, falta de preocupação com a aparência, etc. Há em geral preocupação fixa com um determinado assunto, em detrimento de tudo em volta. O pensamento fica difícil. Há dificuldade de concentração, insônia e impaciência. Há queda da memória.

O comportamento fica modificado e com características ligadas a personalidade de cada um, isto é, podendo ocorrer manifestações agressivas, depressão, etc. Algumas vezes pode haver atitudes que se confundem com a demência (Alvarenga et al., 2015).

ATIVIDADE FÍSICA

A atividade física é considerada como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético maior que os níveis de repouso (Caspersen et al., 1985) ou ainda de acordo com Faria Junior (1999) é uma forma de movimento humano, estruturado, ou terapêutico,

“produzido por músculos esqueléticos resultando em um aumento substancial de dispêndio de energia, usualmente se manifestando em jogos ativos, desportos, ginástica, dança e formas de lazer ativo como cuidar do jardim, passear com o cachorro, caminhar, correr, pedalar, nadar, etc.[...]” (Morais, 2010).

Além dos benefícios para o corpo, a atividade física também tem impacto positivo na saúde mental. Manter-se ativo na sua rotina auxilia na redução dos sintomas de depressão e ansiedade, assim como previne doenças do coração, osteoporose, diabetes e alguns tipos de câncer. Também contribui para o controle da pressão arterial, para a redução dos níveis de colesterol e previne a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. Ainda, ao praticar atividade física em grupo há a oportunidade de ampliar os vínculos sociais e fazer amizades. (Brasil, 2021).

O Guia de Atividade Física Para População Brasileira de Idosos, em uma nova publicação do Ministério da Saúde:

“Promove o desenvolvimento humano e o bem-estar, ajudando a desfrutar de uma vida plena com melhor qualidade;

Aumenta a energia, disposição, autonomia e independência para realizar as atividades do dia a dia; Melhora a capacidade para se movimentar e fortalece músculos e ossos; Reduz as dores nas articulações e nas costas; Melhora a postura e o equilíbrio; Reduz o risco de quedas e lesões; Melhora a qualidade do sono; Melhora a autoestima e a autoimagem; Auxilia no controle do peso corporal; Melhora a saúde dos pulmões e do coração; Ajuda na manutenção da memória, atenção, concentração, do raciocínio e do foco; Reduz o risco para demência, como a doença de Alzheimer” (BRASIL, 2021).

De acordo com o Ministério da Saúde, a prática regular de atividade física na terceira idade oferece uma série de benefícios significativos, incluindo a prevenção e o controle da ansiedade. Isso significa que a ansiedade é um problema comum entre os idosos, muitas vezes relacionado a mudanças significativas na vida, preocupações com a saúde e o futuro, além da diminuição da rede social e do senso de propósito. A atividade física por sua vez, pode ser uma ferramenta eficaz para combater esses sentimentos ansiosos (Brasil, 2006).

A atividade física tem sido amplamente reconhecida como um componente crucial para a saúde geral em todas as idades. Em idosos, ela oferece uma variedade de benefícios, incluindo a manutenção da função física, prevenção de doenças crônicas e melhoria da saúde mental (Coelho; Júnior, 2015). Estudos têm indicado que a atividade física regular pode ser uma estratégia eficaz na redução da ansiedade em idosos. No

entanto, os mecanismos subjacentes a essa relação ainda estão sendo investigados.

Sales; Morais Filho; Freire (2022) enfatizam que uma das maneiras pelas quais a atividade física pode atenuar a ansiedade em idosos é por meio da liberação de neurotransmissores e hormônios associados ao bem-estar, como endorfinas e serotonina. Além disso, a prática regular de exercícios físicos está relacionada ao aumento da autoestima, sensação de realização e melhoria da

imagem corporal, o que pode contribuir para a redução dos sintomas ansiosos. Além disso, a atividade física pode funcionar como uma forma de socialização, ajudando os idosos a se conectarem com outras pessoas e a reduzirem o isolamento social, um fator de risco para a ansiedade (Alvarenga et al., 2015).

METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão bibliográfica com estudos acadêmicos, dissertações, teses e projetos de pesquisa, além de artigos científicos internacionais disponíveis no Periódicos do CAPES e SciELO (Scientific Electronic Library Online) e de publicações disponíveis no Ministério da Saúde e APA. Tais publicações são dos anos de 1985 à 2022. Foram selecionados dentro da literatura estudos que continham palavras chaves de “prevenção a ansiedade, saúde mental, idosos e atividade física”.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Diante de diversos estudos que demonstram os benefícios da atividade física para a saúde mental, incluindo a redução da ansiedade em pessoas de todas as idades, incluindo idosos que têm ou não alguma comorbidade, faz-se necessário uma discussão sobre o tema, que permite vislumbrar o contexto de práticas preventivas para a ansiedade em si.

A priori, a atividade física desempenha um papel fundamental na saúde e no bem-estar dos idosos. Incentivar os idosos a se manterem ativos e a participar de programas de exercícios adaptados às suas necessidades individuais pode ajudá-los a desfrutar de uma qualidade de vida melhor e a envelhecer de forma mais saudável. É importante adaptar os exercícios às necessidades individuais e respeitar os limites físicos. Se houver problemas de saúde ou mobilidade reduzida, um profissional de saúde pode ser consultado para desenvolver uma estratégia para usar com o idoso (Coelho; Júnior, 2015).

De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS) que reconhece a importância da atividade física em todas as faixas etárias, incluindo os idosos, traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Neste sentido, o órgão oferece diretrizes e recomendações específicas para a prática de atividades físicas em idosos, visando melhorar a saúde e o bem-estar dessa população (Brasil, 2003).

Dados do Ministério da Saúde mostram que as atividades físicas podem ajudar a reduzir a ansiedade em idosos através da liberação de endorfinas, isto é atividade física estimula a liberação de endorfinas, neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar e reduzem a sensação de dor. Isso pode ajudar a aliviar os sintomas da ansiedade (Apa, 2014).

Por outro lado provoca também a redução do estresse, pois a prática regular

O exercício ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, isso pode resultar em uma diminuição da sensação de ansiedade.

Segundo Belora et al. (2021) a prática de atividades físicas, permitem aos idosos a oportunidade de socialização através de grupos de exercícios, como aulas de ginástica em grupo ou esportes, pode proporcionar oportunidades de socialização, o que é benéfico para a saúde mental,

especialmente em idosos que podem estar em risco de isolamento social.

Conforme Fernandes et al. (2009) quando um indivíduo tem um foco ou uma distração, ele evita ter preocupações e pensamentos ansiosos, através de exercícios físicos permite um foco saudável de forma que permita novos meios de promover seu bem-estar.

Além disso, é importante que a atividade física seja incorporada à rotina de forma gradual e consistente à saúde mental. A consistência é mais importante do que a intensidade, especialmente para os idosos, pois encontrar atividades que sejam agradáveis e socialmente envolventes também pode aumentar a motivação para mantê-las a longo prazo (Minayo; Cavalcante, 2012). Os mesmos autores acrescentam ainda que a ansiedade na terceira idade é um problema de saúde mental que afeta muitas pessoas idosas. Embora seja normal sentir alguma ansiedade em resposta a situações estressantes, a ansiedade excessiva e crônica pode ser prejudicial à saúde e à qualidade de vida das pessoas idosas, e existem várias razões pelas quais a ansiedade pode ser mais comum na terceira idade (Minghelli et al., 2013).

Brasil (2021) retrata que a ansiedade é uma preocupação comum entre os idosos devido a várias razões, incluindo preocupações de saúde, solidão, mudanças na vida e outros fatores. No entanto, a adoção de um estilo de vida saudável e a prática regular de exercícios podem ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade de vida dos idosos de várias maneiras.

Por outro lado, entende-se que as mudanças na vida na terceira idade frequentemente trazem novos comportamentos significativos na vida, como aposentadoria, perda de entes queridos, problemas de saúde crônicos e isolamento social. Essas mudanças podem desencadear sentimentos de incerteza e preocupação, segundo Almeida (2004), tais comportamentos, podem desencadear condições médicas crônicas,

como doenças cardíacas, diabetes e doenças neurológicas, podendo aumentar ainda mais o risco de ansiedade.

Além disso, a introdução de alguns medicamentos usados para tratar condições depressivas e ansiosas podem ter efeitos colaterais que afetam o humor (Lobo et al., 2012).

Teixeira et al. (2019) argumenta que todas essas condições podem gerar solidão e conseqüentemente o isolamento social, pois à medida que as pessoas envelhecem, podem perder conexões sociais devido a aposentadoria, morte de amigos e familiares, mobilidade reduzida e outros fatores. No viés psicológico, tais preocupações com declínio cognitivo, incapacidade física e dependência também podem desencadear ansiedade.

À medida que as pessoas envelhecem, podem perder a independência que antes tinham. Isso pode gerar sentimentos de impotência e ansiedade em relação ao futuro. É importante identificar a ansiedade na terceira idade e buscar ajuda adequada. O tratamento pode incluir terapia, medicamentos, mudanças no estilo de vida e apoio social. Além disso, é fundamental promover um ambiente de apoio e compreensão para os idosos, incentivando o diálogo sobre seus sentimentos e preocupações (Benedetti; Petroski; Gonçalves, 2003).

A prevenção da ansiedade na terceira idade também é essencial e pode ser alcançada por meio de estratégias como manter um estilo de vida saudável, buscar atividades físicas e sociais, praticar técnicas de relaxamento e lidar proativamente com problemas de saúde física e mental (Alvarenga, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a prevenção da ansiedade na terceira idade é um desafio importante de saúde pública, dada a crescente proporção de idosos na população. A atividade física surge como uma estratégia promissora e

acessível para reduzir os sintomas ansiosos em idosos, melhorando sua qualidade de vida e bem-estar emocional. Investigações futuras podem aprofundar nossa compreensão dos mecanismos específicos pelos quais a atividade física influencia a saúde mental nesta população, possibilitando o desenvolvimento de intervenções mais direcionadas e eficazes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALMEIDA, F. I. S. et al. A SOLIDÃO NA TERCEIRA IDADE: Impactos Psicossociais Na Saúde Mental Do Idoso. **Repositório Anima Educação**. Centro Universitário-UNA. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/32391/1/A%20s%20ol%20id%C3%A3o%20na%20terceira%20idade%2C%20impactos%20psicossociais%20na%20sa%C3%BAde%20mental%20do%20idoso.pdf>.
2. ALVARENGA, J. M. et al.. Uso de benzodiazepínicos entre idosos: o alívio de “jogar água no fogo”, não pensar e dormir. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 18, n. 2, p. 249–258, abr. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/3MnDmZqtJ55Z4gvjgSPCWFL/#>.
3. APA. American Psychiatric Association. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed Editora; 2014.
4. AZEVEDO, J. R. D. A Ansiedade na Terceira Idade. **Boa Saúde-Terra**. 2004. Disponível em: boasaude.com.br/artigos-de-saude/3109/-1/a-ansiedade-na-terceira-idade.html.
5. BELLORA, M. R. et al. Transtornos de Ansiedade em Idosos: prevalência, perfil e fatores associados em um ambulatório de Psiquiatria Geriátrica de Porto Alegre, Brasil. **PAJAR**, Porto Alegre, v. 9, p. 1-9, jan.-dez. 2021 ISSN L: 2357-9641. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Disponível em:

https://meriva.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/21268/2/Transtornos_de_Ansiedade_em_Idosos.pdf.

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Idosos e atividade física: Nunca É Tarde Para Ter Uma Vida Mais Ativa. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quer-me-exercitar/noticias/2021/idosos-e-atividade-fisica-uma-combinacao-que-da-certo>.

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde Departamento de Promoção da Saúde. Brasília/Distrito Federal. 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf.

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica Cadernos de Atenção Básica – n.º 19 Série A. Normas e Manuais Técnicos Brasília – DF 2006.

9. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 2003. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm.

10. BENEDETTI, T.B. PETROSKI, É.L. GONÇALVES, L.T. Exercícios físicos, auto-imagem e auto-estima em idosos asilados. 2003. **Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano**, 5(2), 69-74. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-476443>.

11. CASPERSEN, C. J.; POWELL, K. E., CHRISTENSEN, G. M. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health related research. 1985. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1424733/>.

12. COELHO, F. G. M. JÚNIOR, J. S. V. Atividade física e saúde mental: O que precisamos entender sobre promoção, prevenção e tratamento. Revista

eletrônica de Extensão da UFSC, [s. l.], ano 2015, v. 4, n. 2, p. 01-04, 2015.

13. CRUZ, J. R. ALBERTO FILHO, P. C. HAKAMADA, E. M. Benefícios da endorfina através da atividade física no combate a depressão e ansiedade. **EFDeportes.com**, Revista Digital. Buenos Aires, Año 18, N° 179, Abril de 2013. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/>.

14. FERNANDES, H. M. et al. A Influência Da Actividade Física Na Saúde Mental Positiva De Idosos. Motricidade [en linea]. 2009, 5(1), 33-50. ISSN: 1646-107X. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2730/273020559004.pdf>.

15. FRANÇA. L. C., & MURTA, G. S. Prevenção e promoção da saúde mental no envelhecimento: conceitos e intervenções. Psicologia: Ciência E Profissão, 34(2), 318–329. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/GnQzV9V5t9GBYjwJxVyGYkH/#>.

16. LOBO, B. O. M., et al . Terapia cognitivo-comportamental em grupo para idosos com sintomas de ansiedade e depressão: resultados preliminares. **Psicol. teor. prat.**, São Paulo , v. 14, n. 2, p. 116- 125, ago. 2012 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872012000200010&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 15 set. 2023.

17. MEIRELLES, M.A. E. **Atividade física na 3 idade**. Rio de Janeiro: Sprint, 1997.<https://www.boasaude.com.br>.

18. MINAYO, M. C. & CAVALCANTE, F. Autópsias psicológicas e psicossociais de idosos que morreram por suicídio no Brasil. 2012. **Ciência & Saúde Coletiva**, 17(8), 1943-1954. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000800002>.

19. MINGHELLI, B. et al. Comparação dos níveis de ansiedade e depressão entre idosos ativos e sedentários. Archives Of Clinical Psychiatry (são Paulo), [s.l.], v. 40, n. 2, p.71-76, 2013. FapUNIFESP (SciELO).

20. MORAIS, P. J. S. Educação Física Atividade Física & Exercício Físico Definições Sócio-culturais. 2010. Disponível em:
<https://slideplayer.com.br/amp/5631488/>.

21. SALES, N. M. MORAIS FILHO, I. P. FREIRE, A. D. F. ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL PARA IDOSOS: Uma Revisão Integrativa Da Literatura. **Repositório Anima da Educação** Universidade Potiguar, Rio Grande do Norte. 2022. Disponível em:
[repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/29992/5/Atividade e%20física%20e%20saúde%20mental%20para%20idosos.pdf](https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/29992/5/Atividade%20física%20e%20saúde%20mental%20para%20idosos.pdf).

22. TEIXEIRA, C. A. D. et al. ATUAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE MENTAL DOS IDOSOS: Uma Revisão Da Literatura. VI Congresso Internacional de Envelhecimento Humano-CIEH. 2019. Disponível em:
https://editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2019/TRABALHO_EV125_M D 4_SA2_ID390_10062019183246.pdf.

³Especializado em Neuropsicologia

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!